

PASSIV ISITISH TIZIMLARIDA TROMB DEVORINING GEOMETRIK PARAMETORLARINI OPTIMALLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603988>

Nusratov Abdulloh Bekdulloh o'g'li

Ushbu sharhda passiv quyosh isitishini tahlil qilishga harakat qilindi va sovutish tushunchalari va ularning binoning issiqlik ishlashiga ta'siri boshqaruv. Trombe devori, solaryum, bug'lanishli sovutish, ventilyatsiya, radiatsion sovutish, shamol minorasi, tuproqli havo issiqlik almashinuvchisi, tom hovuzi, quyosh haqida tushunchalar

binolar uchun soyalar va binolarga o'rnatilgan fotovoltaik termal (BiPVT) tizimlar ushbu sharhda keng yoritilgan. Natijalarni turlicha taqqoslash isitish va sovutish tushunchalari yaratilgan. Bu bevosita kuzatilgan ikki oynali oyna orqali isitish an'anaviy yoqilg'ini maksimal darajada tejash imkonini beradi

qish oylarida termal isitish. Bundan tashqari, bug'lanishli sovutish bitta yozgi davrda ham tejamkor bo'lgan eng yaxshi sovutish tushunchalari. E'tiborga molik

1. Termal isitish uchun ikki oynali oyna.
2. Bug'lanishli sovutish va shamol minorasining kombinatsiyasi passiv sovutish.
3. Passiv isitish va sovutish uchun trombe devori.
4. Termal isitish va elektr energiyasi uchun BiPVT tizimi ishlab chiqarish.

Kirish

Jahon energiya ehtiyojining taxminan 6,7% ni tashkil qiladi aniq arab ma'lumotlari mavjud bo'lmagan binolarni issiqlik bilan boshqarish uchun ishlatiladi [1]. Hisob-kitoblarga ko'ra,

binoning umumiy energiya talablarining kamida 35% muqobil resurslardan foydalanish orqali qondirish mumkin [1]. The dunyoning umumiy energiya talabi 2,35% ga kamayishi mumkin umumiy qiymatdan taxminan 15% qo'shimcha xarajat bilan qurilish va rejalashtirish xarajatlari [1, 2]. Kontseptsiyaning isboti sifatida quyosh H.P. Hindistonda kooperativ qurilish edi

ikki oynali oynalar yordamida issiqlik yo'qotilishini 35% ga kamaytirishga qodir

termal isitish uchun quyosh passiv dizayni [3]. Turli passiv binolar uchun issiqlik qulayligini ta'minlash uchun jismoniy jarayonlar quyosh radiatsiyasi, uzoq to'lqinli radiatsiyani o'z ichiga oladi almashinish, radiatsion sovutish va bug'lanish bilan sovutish. Quyosh radiatsiya va radiatsion sovutish uchun ishlatiladigan jarayonlar termal isitish va sovutish maqsadlari [1].

Xarajat va manba sifatida passiv quyosh dizayni ishlatiladi o'rtasidagi tabiiy uyg'unlikka erishishning samarali usuli iqlim, arxitektura va odamlar. Bino tuzilishi energiya ishlab chiqaradigan o'z-o'zidan barqaror bo'lishi kerak o'z iste'moli uchun.

Har xil isitish, sovutish va isitishning tasnifi/

Sovutish passiv tushunchalari 1-jadvalda bajarilgan, shu jumladan binoga o'rnatilgan fotovoltaik termal (BiPVT) tizimlari.

Passiv uchun passiv quyosh dizayn strategiyalari uy

Passiv dizayn strategiyalari turli jihatlari bilan bog'liq shakli, o'lchami, yo'nalishi, shakli, joyi, tartibi kabi bino va hokazo. Ularning ta'sirini ishlashda osongina ko'rish mumkin binoning energiya sarfi. Buning sababi, massa va binolarning joylashuvi o'z-o'zidan soyali effektlarni yaratishi mumkin va shamollatish va tabiiy yoritishni kuchaytirishi mumkin. Da dizayn strategiyalarini moslashtirish uchun qo'shimcha xarajatlar deyarli yo'q

qurilish orientatsiyasi kabi, biz sezilarli darajada erishishimiz mumkin binoning issiqlik ko'rsatkichlariga ta'siri. Depeker va boshqalar. [4] shakl koeffitsienti va isitish yuklari o'rtasidagi munosabatni o'rganib chiqdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki,

sovuq iqlim sharoitida isitish yuki shakl koeffitsientiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional edi, buning sababi shundaki

oynalar orqali quyosh daromadi past edi. O'qish

Shuningdek, shaffof bo'lmagan devorlarning isitish yuki yoki shakl koeffitsienti bilan hech qanday aloqasi yo'qligini taklif qildi.

yumshoq va quyoshli iqlim sharoitida kamroq ahamiyatga ega. Stevanović [5] a bo'ylab issiqlik oqimini ko'rib chiqdi bino konverti va optimallashtirilgan bino ekanligini aniqladi formasi isitish yukini jami 12% gacha kamaytirishi mumkin binoning hajmi. Aldavud [6] boshqacha muhokama qildi energiya tejamkorligi uchun atriumning geometriyalari va kvadrat shaklidagi atrium eng yaxshisi degan xulosaga keldi ishlash. Natijalar, shuningdek, ko'proq energiya ekanligini ko'rsatdi bilan kam qavatli tuzilmada tejashga erishish mumkin mo''tadil va sovuq iqlim sharoiti uchun tomga oyna nisbati kattaroq bo'lgan atrium. Biroq, issiq va uchun quruq iqlim sharoiti, past oynali yuqori tuzilish tomga nisbati afzallik beriladi. Sovutish va kamaytirish uchun o'z-o'zidan shading qurilish konvertlar asoslangan algoritim turli xil jabhalar, oynalar, yo'nalishlar, shakllar va hayot aylanish xarajatlari bilan birlashtirilgan yoritish yuklari ishlab chiqilgan [7, 8]. Kvadrat shakli yaxshiroq ekanligi aniqlandi barcha iqlim turlari uchun natijalar. Stevanovich [5] buni muhokama qildi egri yo'l konfiguratsiyalarida joylashtirilgan ajratilgan birliklar bilan solishtirganda katta isitish va sovutishni talab qiladi to'g'ridan-to'g'ri tartibda joylashtirilgan biriktirilgan birliklar.